

Canciones de hogar: la cocina a oscuras, la miseria de amor. Una lectura a la infancia en la poesía de César Vallejo
Dariuska González
Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela

*Deja que llueva sobre los terrados,
No será nunca como antaño.
Recubre entre los párpados
Los planos grises del agua que cae,
Verás cómo se moja tu camisa de niño.
Siempre sobre la mente quedan charcas
Y nunca es fácil atravesarlas
Sin regresar con los zapatos anegados.*

*Quienes a nuestra vuelta hacían café
Y nos secaban, tienen a esta hora
La lluvia vertical entre los ojos.
Por los tejados baja a los canales
Un tiempo envuelto en verdes goterones
Pero no rueda lo que imaginamos.
Afuera, entre la gárgola,
Llega la voz de lo que nadie sabe.
("Otra lluvia", Eugenio Montejo)*

1. Introducción

El hombre tiende a volver su mirada hacia la infancia. Problemas y circunstancias, edades y cambios, lo hacen regresar a esos primeros años donde el habitar pleno, el tiempo del ocio y la exploración, ser una unidad con el espacio físico vivido, le permiten ahora cierto "consuelo" frente a la "intemperie del mundo"; creer la posibilidad de haberse encontrado un día en el paraíso.

Infancia como goce ante el mundo que da entrada a un aprendizaje constante, revelación que educa los sentidos, la percepción y la mente. Es una etapa de adquisición y educación vitales, de renombrar el mundo como un antiguo explorador, de sentirse él a cada momento.

Resulta revelador cómo al ver la infancia retrospectivamente, se va fundando en el presente una conciencia de lo que se poseyó, de la ausencia sobre lo que ya no está. Sin embargo, no deja de existir alegría en esta recuperación, un reencuentro gozoso con lo perdido objetivamente para siempre.

Este ensayo pretende analizar algunos poemas de César Vallejo (Santiago de Chuco, 1892-París, 1938) que construyen la infancia desde un punto de vista interesante. La poesía, aquella que para Riffaterre resulta “un lenguaje que dice más allá del habla en sí”, fija en el poeta peruano el *lugar cotidiano y doméstico de la niñez, la gestualidad trivial del hogar*, que permanecieron en la mirada del pequeño -ahora adulto y poeta- y que no sólo posibilitan una recuperación¹ a través de la escritura, sino que, además, dan cuenta de una *memoria de la pobreza*, utilizando el término de Camus, que denota una experiencia vital profunda y sentida desde el niño hasta el hombre.

Mundo doméstico, cotidiano, carente de un significado sobre su nominación física intrascendente, sólo *vida menuda*, para referirlo con una expresión de Picón-Salas. “La tarde cocinera” (Vallejo: 1979: 83), “el humo doméstico en la aurora” (27), “un sillón antiguo” (46), o “el silencioso corral, [...] donde/ las gallinas [...] se están acostando todavía” (54), hilvanan una infancia vista desde lo nimio y desde lo que poco se tomaría en cuenta. Es la visión del niño que se detiene sobre esos detalles porque, precisamente, constituyen su universo: en ellos se divierte, sufre y vive.

2. El pequeño mundo: lo doméstico² de los “días ingenuos, infantes”

¹ A lo largo de este ensayo, trabajaré con los términos *recuperación, regreso y retorno* a la infancia, pero observados desde el punto de vista de un poeta que, conscientemente, reconoce su lugar en el presente, la infancia perdida desde el punto de vista objetivo y su única posibilidad para reconstruirla a través de la poesía.

² Tradicionalmente, *los espacios de la cotidianidad y de lo doméstico* se han identificado con lo trivial, con un sentido carente de referencialidad de peso. Sin embargo, para Freud en *Psicoanálisis del Arte* (1984), su mención permite testimoniar algunos rasgos del desarrollo anímico del hombre.

Con respecto a *lo doméstico*, refiero por estos espacios los que suscriben el quehacer doméstico y su ritualidad, los afectos y los actos que acontecen en el universo hogareño, en definitiva, todo lo que se valoriza a partir de éste.

Debe parecerle curioso al lector que un poeta busque las huellas de su infancia en espacios nada sublimes: los de la cotidianidad y lo doméstico. Como se había notado anteriormente, hay un espejo sobre el cual se refractan ciertas luces para mirar la infancia, no la que se elabora desde la propia voz del niño sino la que construye el adulto en el presente, consciente ya de su pasado, que, en apariencia, preserva algunas marcas en ese retorno escritural a las primeras edades: un añorado paraíso perdido, la plenitud por el descubrimiento vital, el proceso de formación y aprendizaje, *el estupor fecundo*, como lo denominó Válerly... Se sobreentiende, entonces, que dentro de tanto *habitar el goce*, la mirada no se detenga en el detalle trivial de lo doméstico, puesto que, fuera de él, existe un mundo develador.

Para Vallejo, la infancia en su poesía –algunos poemas de *Los Heraldos Negros* (1918) [“Mayo”, “Aldeana”, “Idilio Muerto”, “La cena miserable” y los que se agrupan en las “Canciones de Hogar”]; de *Trilce* (1922) [“III”, “XXIII”, “XXVII”, “XXVIII”, “XLVI” y “LII”]; y “No vive ya nadie...” de *Poemas en Prosa* (1924-1928)– pasa por ser un tamiz sobre el cual se ha tejido un retorno que hilvana lo cotidiano, el *sabor* y el *saber* del hogar, el lugar irrelevante de las cosas y sus usos domésticos, los olores y las formas.

Mirar la infancia para, desde el presente, sentir otra vez el sitio que fue seguro, que cobijó de lo que ahora el poeta llama intemperie; también el ritual de vida con la familia y los amigos ya muertos. Por eso el verso de lo que significa para él construir poéticamente sus primeras edades: “me ayuda a bien vivir” (1979: 46). De esta forma, la infancia

construida por la escritura pareciera así fundar un lugar compensatorio, armado precisamente a contrapelo de presiones externas, [...] es un signo transplantado que constituye al sujeto en un espacio descentrado *entre* dos mundos, en un complejo juego de presencias y ausencias, en el ir y venir de [...] sus recuerdos, [...] del origen. (Ramos: 1996: 177).

Ciertamente se trata de *un lugar compensatorio*, como afirma Ramos, la paradoja está en que esa infancia de Vallejo *se arma con pequeños objetos baladíes, con lo primero que se desgasta*: la leña, el humo, los alimentos, los muebles... Una infancia a través del tacto y el olfato, en una aventura de la sensación y los sentidos.

Dentro de la escritura sobre la infancia, es una sorpresa esta poesía, porque está sustentada sobre pilares inusitados. Los primeros signos de “dejar atrás la infancia” radican, justamente, en abandonar los actos domésticos, el espacio habitado hasta ese momento, con su orden trivial, el cual queda atrás, como señal de crecimiento. Por ejemplo, para Albert Camus en *El primer hombre* (Primera Edición 1994), la ruptura con su niñez surge cuando “el pesado vehículo partía de la parada de Belcourt, y se volvió para tratar de distinguir [...] a su madre y a su abuela, todavía asomadas a la ventana para acompañarlo [...] en esa primera partida hacia el misterioso liceo” (1997: 179); al salir del círculo habitual –la casa, con las figuras femeninas de la madre y la abuela–, el sujeto se percibe en una transformación, en un paso hacia el futuro que anula el territorio de lo que había constituido su mundo hasta ese instante.

En este sentido, la poesía de Vallejo propone una perspectiva interesante. Como se había notado, la palabra sobre la infancia se construye a partir del quehacer hogareño, de la gestualidad de lo cotidiano. Es una salutación a los elementos sobre los que pocos reparan, pero que dan, a juicio personal, el pulso verdadero del mundo infantil.

Así, se instituye un *orden de lo doméstico*, un ordenamiento trivial, que encaja con el de la cotidianidad de un hogar tradicional de finales del siglo XIX y principios del XX: la mañana para el ajetreo rápido, cocinar la comida del día, por ejemplo; la tarde, para el descanso y las labores sin mucho esfuerzo físico, entre ellas el cultivo del jardín y el planchado de la ropa; y, por último, la noche, broche del día. Esta disposición se representa con claridad en los poemas de Vallejo: el “Humo de la cocina, aperitivo/ gesta en este bravo amanecer” (1979: 27), hace escuchar el canto de “un gallo gentil”

(29), que anuncia el rito del café y el padre que “pone/ sus setentiocho años, sus setentiocho/ ramos de invierno a solear” (48); en la cocina, el trajinar de la madre, quien se prepara para la labor de “amasar”, hornear, repartir “aquellas ricas hostias” (67), todo lo concerniente a la ceremonia ordenada del alimento; y los niños “jugábamos esta hora” (47). Con la tarde, “mi madre pasea allá en los huertos” (Ídem), se planchan “blancuras por venir” (29) y “Hay soledad en el hogar sin bulla” (47); con la noche llegan el “tanteo en la oscuridad” (55) y “la cocina a oscuras, la miseria de amor” (71).

Sobre este orden de lo doméstico, cabe pensar en esa “mirada contemplativa” tan característica de la infancia. Los ojos del niño forman su propio planeta, desde lo más cercano, el entorno cotidiano, el cual, para Bachelard, resulta uno de “los parajes de [la] vida íntima” (1965: 41). El poeta, en este caso Vallejo, elabora ese lugar contemplado hasta la saciedad durante su infancia, y lo convierte en su posibilidad de “acceder” nuevamente a su más temprana edad. Por ello, la poesía contiene tanta minuciosidad y detalles³, elementos tan efímeros como el humo o los olores y la consistencia de los bizcochos:

TAHONA estuosa de aquellos mis bizcochos
pura yema infantil innumerable, madre.
[...]
harina
que no habrá en qué amasar
¡tierna dulcera de amor...!
[...]
en las cerradas manos recién nacidas.
("XXIII", *Trilce*: 67)

Este poema recoge el rito casero de amasar la harina, la configuración de la masa recién salida del horno, instantes triviales pero decisivos en la cocina materna, el bizcocho alrededor del cual se reúne la familia, el acto que retorna olorosa la infancia.

³ Dentro de la mirada contemplativa del niño, el *detallar* coincide con la apreciación de John Gardner en *El arte de la ficción* (2001), para quien este término “aporta momento a momento imágenes concretas y extraídas de una cuidadosa observación [...], haciéndolas pasar de un instante al siguiente” (44).

En esta dirección, Freud encuentra que cuando un objeto –la Cosa– ha dejado de existir en el plano de la realidad, el sujeto, sobre todo el poético, tiende a modificarlo en su yo, estableciendo

la hipótesis de una reconstrucción en el yo del objeto perdido; esto es, la sustitución de una carga de objeto por una identificación. [...] tal sustitución participa considerablemente en la estructuración del yo (1983: 23).

Si se vacía esta cita en el fragmento del poema “XXIII”, se puede reflexionar acerca de un objeto perdido, por demás, trivial –un simple bizcocho–, fragmento, a su vez, de una acción contemplada en el pasado infantil –su cocción–, y que, en el presente, el poeta trae de vuelta para integrarla como *reconstrucción en el yo del objeto perdido*.

Sin embargo, esto no lo es todo en el poema citado. Captada por la mirada infantil, contemplación del niño hacia quien hornea el bizcocho, la figura materna se elabora a partir de ese gesto, del olor y de la yema que se bate. La madre ha muerto, pero el poeta recobra su figura a través del dulce, de “aquellas ricas hostias [...] [y de] cierta migaja” (1979: 67), para elaborar una palabra poética que le permite anudar la desaparición física (el presente) con el hecho venido desde el pasado infantil: “el valor de aquel pan inacabable./ Y nos lo cobran, cuando, siendo nosotros/ pequeños entonces, como tú verías,/ no se lo podíamos haber arrebatado/ a nadie; cuando tú nos lo diste,/ ¿di, mamá?” (67).

Idéntico sucede en los poemas “III” y “XXVIII”, también de *Trilce*. Por una parte, en el poema “III”⁴, la ausencia de la madre se figura en el pasado, en una partida habitual al pueblo, y el poeta aún espera su llegada: “Madre dijo que no demoraría” (54), y comenta

⁴ En este poema, llama la atención un elemento de carácter lingüístico, el cual tiene que ver con la forma de expresión de los niños: “¡el mío es más bonito de todos!” (1979: 55). Hay una supresión del artículo “el” donde debe decirse “el más bonito”; esto también reafirma el tono infantil de competencia entre los hermanos y los amigos. Después de releer este poema, intenté encontrar otros donde sucedieran rupturas similares para analizarlas, pero no fue posible. Por esta razón, sólo lo menciono.

con los hermanos, también fallecidos: “Mejor estemos aquí no más./ [...] / Aguardemos así, obedientes y sin más/ remedio” (54-55); para luego, sobreponer el no retorno materno a la oscuridad y al encontrarse solo -la adultez-: “Llamo, busco al tanteo en la oscuridad./ [...] el único recluso sea yo” (55).

En el segundo poema, uno de los centros de la mirada infantil, la cocina, se encuentra a oscuras “y el sírvete materno no sale de la/ tumba” (1979: 71) —el reconocimiento presente del poeta hacia la muerte de la madre—, pero, mediante los platos que se sirven, “el dulce” y “el café” (71), de “los cuchillos/ de esta mesa” (71) y de lo más doméstico que puede caracterizar un comedor, Vallejo forja la imagen materna; ella se hace de la materia con la cual le constituía su mundo de niño: el manjar, el dulce siempre esperado, el humo que inundaba la casa desde la cocina. No obstante, consciente de la desaparición del ser querido, reconoce que está en estos objetos y olores, pero “HE ALMORZADO solo ahora, y no he tenido/ madre” (71); o “cuando no asoma ni madre a los labios” (71).

Al respecto, Riffaterre señala en *Semiotique de la poésie* que cuando en un verso se identifica un determinado signo, por ejemplo “los cuchillos” o “el café” del poema “XXVIII”, o la partida en el “III”, el lector no se encuentra frente al objeto o el acto que puede desdoblarse con el de la realidad, sino que se presencia un *desplazamiento* hacia una denotación metafórica, o sea, “los rasgos de la cosa denotada se reducen a los connotados por el término metafórico. La cosa no es más que la connotación reificada” (en Morales: 1998: 4). De esta forma, los objetos y los actos trabajados por Vallejo implican una significación más allá de sus cuerpos nominales.

Además, en los poemas que integran “Canciones de Hogar”, de *Los Heraldos Negros*, dentro del continuo “detallar lo cotidiano y lo doméstico” de esa mirada infantil, Vallejo superpone los tiempos del pasado con los del presente, en un encabalgamiento temporal acerca de actividades, objetos y acciones de esa cotidianidad. Tal es el caso del juego de las escondidas en el poema “A mi hermano Miguel”:

HERMANO, hoy estoy en el poyo de la casa,
donde nos haces una falta sin fondo!
Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá
nos acariciaba: `Pero, hijos´

Ahora yo me escondo;
como antes, todas estas oraciones
vespertinas, y espero que tú no des conmigo.
Por la sala, el zaguán, los corredores.
Después, te ocultas tú, y yo no doy contigo.
Me acuerdo que nos hacíamos llorar,
hermano, en aquel juego.

Miguel, tú te escondiste
una noche de agosto, al alborar;
pero, en vez de ocultarte riendo, estabas triste.
Y tu gemelo corazón de esas tardes
extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya
cae sombra en el alma.

Oye, hermano, no tardes
en salir. Bueno? Puede inquietarse mamá. (1979: 47-48).

Lo primero que llama la atención en el poema viene de la retahíla de lugares comunes en los niños para el juego de las escondidas: la sala, el zaguán, los corredores..., lugares también para correr, desplegarse libremente, y que pueden compararse con los de la naturaleza, en el sentido de extensión y alborozo. El poeta consigue *mapear* esos sitios y, a través de ellos, establecer un diálogo de tiempo que contrapuntea el pasado infantil con el presente donde el hermano Miguel, el compañero de juegos, ha muerto, pero, colocándose otra vez en esos antiguos espacios de divertimentos, lo espera y con voz de complicidad, le advierte sobre la inquietud materna, curiosa también, porque la madre ha desaparecido. Se trata, en definitiva, de ese *tiempo poético* que, para Barthes, compacta en sí mismo las instancias del pasado y el presente, de recuperación y pérdida, sólo posibles en una estructura poética.

3. La pobreza desnuda⁵

Existe un término en la primera parte de la autobiografía inconclusa de Camus, *El primer hombre*, que se puede rescatar para la poesía de Vallejo que hurga en la infancia: el de *memoria de la pobreza*. Ya se había planteado que los ojos del niño, ahora adulto y poeta, se habían detenido sobre los objetos y las circunstancias cotidianas, alrededor del hogar, para desde allí escribir la infancia; pues sucede, además, que estos espacios resultan edificados por una memoria⁶ que descubre lo mísero, lo oscuro del hambre y la desposesión, la carencia diaria, que estructuran un cosmos muy peculiar tratándose de un niño:

HASTA cuándo estaremos esperando lo que
no se nos debe
[...]

Hasta cuándo la Duda nos brindará blasones
por haber padecido
Ya nos hemos sentado
mucho a la mesa, con la amargura

Y cuándo nos veremos con los demás, al borde
de una mañana eterna, desayunados todos.
Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde
Yo nunca dije que me trajeran.

De codos
Todo bañado en llanto, repito cabizbajo
y vencido: hasta cuándo la cena durará...
("La cena miserable", *Los Heraldos Negros*: 37)

Demasiada amargura en esta infancia, que ha sido poetizada sobre la desesperanza material, la falta que lleva a preguntar si existirá el desayuno, qué se llevará a la mesa o "hasta cuándo la cena durará". Y, sobre todo, un verso desgarrador: "Yo nunca dije que me trajeran", como si ante tanta pobreza se prefiriera no haber nacido.

⁵ Esta frase forma parte de una descripción de Albert Camus sobre su infancia en *El primer hombre* (65).

⁶ *Memoria* como "almacenamiento de la información procedente de nuestras experiencias, pensamientos y sentimientos" (Tart: 1994: 162).

Tradicionalmente, la niñez supone una plenitud vital, no sólo referida a su propio mundo –juegos, diversión, “mirada contemplativa” hacia el entorno, alegría, celebración–, sino al comportamiento de los adultos hacia los niños, el cual expresa una actitud para llenar cualquier vacío afectivo o material. Llama la atención, entonces, que alguien mire su infancia a partir de la miseria, de ese lugar cotidiano y doméstico donde la carencia se ha vuelto un estado permanente.

En este contexto, los poemas de “Canciones de Hogar” hilvanan la pobreza en que se desenvuelve el niño, y que el adulto describe mediante adjetivos y un lenguaje metafórico, este último propio de la poesía. Un ambiente de moscas, una sala de “muebles cansados” (“Encaje de Fiebre”: 1979: 46), con “un sillón antiguo” (46); en el patio donde debe reverdecer la naturaleza, sólo existe “un nido azul de alondras que mueren al nacer” (46); un “hogar sin bulla,/ [...], sin verde,/ [...] quebrado” (“Los Pasos Lejanos”: 46-47), con vista al “cementerio de Santiago” (“Enereida”: 48), y donde el nacimiento del niño aconteció “un día/ que Dios estuvo enfermo” (“Espergesia”: 49). Todo evidencia desolación, ruina, un mundo infantil mísero.

Parafraseando a Kristeva (1997), escribir sobre la pobreza no tendría sentido si lo escrito no proviniera de la propia pobreza; en otras palabras, hay una hondura psicológica de la carencia, vivida, degustada y sufrida en la infancia, que posibilita estos poemas que asientan esta “memoria”.

Ahora bien, si se retoma a Freud respecto a la memoria como concepto, se puede coincidir con él en la presencia de un *trabajo de reelaboración* que, implícitamente, subyace en ella, y donde surgen constantemente “nuevas representaciones” (1983: 13), puesto que “la conciencia es un estado eminentemente transitorio” (12); de ahí que se elaboren de forma continua “sensaciones de procesos que se desarrollan en los diversos estratos del aparato anímico” (18). Además, específicamente sobre los recuerdos infantiles, señala:

En lugar de reproducirse a partir del momento en que quedan impresos, como sucede con los recuerdos conscientes de la edad adulta, son evocados al cabo de mucho tiempo, cuando la infancia ha pasado ya, y aparecen entonces deformados, falseados y puestos al servicio de tendencias ulteriores (1984: 25).

A partir de esta idea, se reflexionarán dos vertientes para la poesía de Vallejo. La primera llama a suspicacia, en el sentido que la memoria ha sido capaz de redefinir sus *formaciones*, utilizando el término freudiano, y, por tanto, éstas no se encuentran en su estadio primario, por el contrario, han sido modificadas y puestas *al servicio de tendencias ulteriores*. Lo que la memoria guardó de la infancia no coincide con la realidad que originó dicha conservación⁷. Existe una labor de procesamiento del recuerdo, la cual impide que el objeto preservado sea un calco del tomado de la realidad.

La casa de la infancia del poeta en Santiago de Chuco, por ejemplo. La imagen de la fotografía revela una calle de tierra, una niebla bordeando los contornos, una huerta que se consume en la maleza, la casa inmensa, inmensa también de pobreza, y, sobre ella, pesa un silencio de muerte, gris. Manteniéndola con esta configuración mísera, el poeta, no obstante, la *adorna* en el recuerdo:

en el aire derrama
la fragancia rural de sus angustias.
En el patio silente
sangra su despedida el sol poniente.
El ámbar otoñal del panorama
toma un frío matiz de gris doliente!

Al portón de la casa
que el tiempo con sus garras torna ojosa,
[...]
Al muro de la huerta,
aleteando la pena de su canto,
salta un gallo gentil
[...]

⁷ En el epígrafe que continúa, se analizará particularmente la casa, pues en el trabajo del poeta sobre ella y a partir de *La poética del espacio*, de Bachelard, encontré una característica innovadora.

De codos yo en el muro,
cuando triunfa en el alma el tinte oscuro
y el viento reza en los ramajes yertos
[...]
en la penumbra gualda y roja
llora un trágico azul de idilios muertos!
("Aldeana", *Los Heraldos Negros*: 28-29)

Ciertamente se mantiene en el poema la miseria que capta la fotografía de la casa de la infancia, pero aparece desde los colores, perceptivamente sentida y vibrada, bajo el tamiz de una mirada que la degrada como un arcoiris: *ámbar, gris doliente, tinte oscuro, gualda y roja, trágico azul...* Es una *memoria visual*, para utilizar el término de Susan Sontag, que va enfocando matices, tonos, gradaciones. Detrás del poeta, capaz de transformar la realidad con el lenguaje de la metáfora, está un niño que ha construido un memorial de la pobreza de su lugar de origen, y que, con el tiempo, ha ido reelaborando con base en sensaciones, sabores y sentidos, para así engalanar la vida mísera cuando pequeño.

Al respecto, no resulta paradójico señalar que los niños tienden a contemplar su entorno a través de los sentidos, toda vez que se detienen sobre él con tiempo y que le descubren nuevos elementos a su paso. Con "espíritu atento y observador" (Pieper: 1984: 157), trascienden la mera concreción del objeto y acceden a otros niveles de observación, el sensorial, por ejemplo.

Pero el proceso de reelaboración de esta *memoria de la pobreza* también visualiza un segundo aspecto: al adornar esta realidad pobre y al enfocarla con un prisma que la arregla, resulta ahora más llevadera. Se trata de la separación de un mismo plano en dos estadios, uno sufrido, habitado; el otro, retocado y, hasta cierto punto, cambiado.

Al poeta construir esta "memoria de la pobreza", interiormente se replantea la miseria vivida; hay una especie de magia en el deseo de transformarla, de pensarla, quizá porque ya fue superada, como un proceso que, no obstante, la infelicidad que produjo, posibilita

un tipo especial de *experiencia*. Lo que sufrió el niño, el adulto lo suaviza y lo adorna en la escritura, como una suerte de procesamiento vital.

En un poema como el “XLVI”, de *Trilce*, aparece esta compensación. Detenido frente a la mesa, el sujeto se ocupa del momento de la cena -un contexto recurrente en Vallejo de escasez-, donde “sin probar ni agua, de lo puro triste” (1979: 83), “La tarde cocinera te suplica/ y te llora en su delantal que aún sórdido/ nos empieza a querer de oírnos tanto.” (83). El ambiente se ha vuelto silencioso, los niños alrededor de los platos se vinculan con la “humildad” y los “esfuerzos”, pero, luego, la escritura celebra una memoria “muerta de hambre” (83) que decide “Ah! qué nos vamos a servir ya nada” (83), restándole importancia al contexto original de la pobreza. Inclusive, en un momento, se vincula “humildad” con “la bondad más triste” (83), en lo cual no puede dejar de verse el ánimo de equilibrar la carencia del pasado con una visión presente que comulga con la resignación.

En este mismo nivel, el poema “LII” pone al descubierto la consistencia mísera del almuerzo, “harina con manteca” (1979: 88), sin embargo, la carencia se aplaca cuando el poeta considera el acto donde se servirá como “el almuerzo musical” (88). También en “Enereida”, de *Los Heraldos Negros*, la voz del niño grita por hambre, mas la compensación ante la fatiga se halla poéticamente en un “futuro [...] [...] Habrá empanadas” (48-49).

Al igual que en Camus, esta *memoria de la pobreza* fue estructurándose durante toda la niñez de Vallejo. Esta posibilidad se descubre sin resentimiento hacia la carencia, más bien, como una experiencia coextensiva a la formación vital; como poetiza el propio autor, la pobreza “resbala del alma y cae al alma” (1979: 192).

3.1. La casa *fecunda del andrajo*

La mirada sobre la casa en Vallejo es otro hallazgo, que no se desprende, sin embargo, de la *memoria de la pobreza* trabajada anteriormente.

Cuando se revisa un texto como *La poética del espacio* (1965), de Gastón Bachelard, se encuentra que el montaje del espacio de la casa se divide en tres dimensiones: *Casa Verídica*, *Casa Soñada* y *Casa Evocada*. En este sentido, y he aquí lo interesante, Vallejo superpone los planos de Bachelard en *uno* integrador, el cual contiene *la realidad del lugar que habitó en la infancia, los sueños que aún le produce la rememoración de éste, y la evocación a través de “la inmensidad íntima”* (Bachelard: 1965: 35), todo lo cual permite una unidad de imagen en torno a la casa o, como plantea en teoría Bachelard, enlazar varios *lazos antropocósmicos* en uno solo.

Pero, ¿cuál resulta el hilo que anuda este vínculo de las dimensiones de Bachelard sobre la casa en la poesía de Vallejo? Precisamente el de la miseria. El sueño y la evocación del hogar infantil coinciden –con independencia de algunos elementos (la luz, los colores, una que otra metáfora), como se había señalado en el epígrafe anterior–, con la objetividad concreta de la casa, con el “cómo era” o “de qué manera” describirla en tanto espacio físico.

Parece difícil de creer, puesto que la poesía asume, como su materia implícita, la transformación del objeto que la ocupa. Para Todorov, en ella, “las palabras se han convertido en gestos, [...] [que] producen un sentido nuevo en el momento de cada nueva aparición” (1996: 110); de ahí que cueste comprender cómo no existe un cambio sustancial, un “sentido nuevo” en este elemento poético. No se está dejando de decir, por ejemplo, que una metáfora no varíe cierta gradación de la mirada sobre la casa; lo que se apunta está más bien en una cohesión entre lo real, lo evocado y lo soñado, que mantiene como detenida la casa primigenia mediante la pobreza presente en los tres niveles.

El poema “XXVII”, de *Trilce*, bien ilustra lo mencionado. El poeta se sitúa frente a la casa de la infancia, a la que denomina “casa encantada” (1979: 70) –ya desde “Canciones

de Hogar”, de *Los Heraldos Negros*, había un velo de misterio en sus pasillos, en el olor a miseria que se respiraba, todo antiguo, como con “un algo que no quiere partir” (46)—, pero no por los posibles dones con los cuales podría evocarla, recordarla o que poseía en realidad, sino porque semeja, en estos tres planos, un “triste/ esqueleto cantor” (70).

Ante este verso, se impone regresar a esa pobreza circular que, una y otra vez, recorre la poesía de Vallejo acerca de la infancia. El adjetivo “triste” da la medida exacta del ambiente de la casa: ¿qué más puede revelar cuando el habitar parece “muertes de azogue” (70); cuándo sólo se tienen los “minutos”, como “puentes volados” (70)? El regreso poético a esa casa sólo origina “miedo, pavor” (71), “No entremos” (70), es el reclamo desesperado; un “chorro/ implacable/ cruel dulzor” (70) donde recuerdos, visión evocadora y estructura real del hogar se funden en “plomo” (70).

Si se leyeran en orden los poemas seleccionados para este ensayo, desde *Los Heraldos Negros* hasta *Poemas en Prosa*, se tejería un cuerpo metafórico que aprehende la miseria como vínculo entre lo verídico, lo soñado y lo evocado: la presencia de la casa como *lugar físico*, “silente/ [...] gris [...] / en triste alerta,/ en los ramajes yertos [...] / congoja, [...] / penumbra” (“Aldeana”, de *Los Heraldos Negros*: 28-29); como *recuerdo*, “Esta casa me da entero bien, entero/ [...] / señor dulce,/ recuerdo valeroso” (“XXVII”, de *Trilce*: 70); y cuando *la evocación visualiza* “La sala, el dormitorio, el patio, [...] despoblados. Nadie ya queda, pues que todos han partido” (“No vive ya nadie...”, de *Poemas en Prosa*: 118). Resulta apropiado insistir en la connotación de algunos adjetivos: *silente*, *triste*, *a oscuras*, *despoblados*... Siempre un universo de pobreza, lóbrego, de absoluta desposesión.

No obstante, como en otros autores, la casa será siempre “la gran cuna” (1965: 39) que refirió Bachelard. El poeta define su amparo presente en función de esa casa habitada, recordada y evocada, y de ella clama protección, ya que se encuentra con el “corazón a pie” (1979: 47), “dolido” (71) y viendo el “amor ajeno en vez del propio amor” (71). Entonces, la levanta poéticamente y se siente restituido: vuelve a esconderse, juega

con el hermano, otra vez tiene hambre y va a la mesa servida, aunque sea, con “la cena miserable” (37).

Con independencia de la “memoria de la pobreza”, el poeta alimenta la figura del hogar como el universo propiciatorio para sentirse bien, a sus anchas, donde siempre “Una broma de niños se desbanda” (1979: 48). Él mismo lo apunta, es un retorno que “me ayuda a bien vivir” (46), y, pese a su miseria y sus penumbras, esta casa continúa como “el sitio de permanencia en el mundo; lugar para [...] el resguardo, para pertenecer, para tener y sentir nuestras raíces” (Álvarez: 1989: 8).

4. Acotando

A lo largo de este trabajo, se ha reflexionado acerca de algunos hallazgos para la poesía sobre la infancia en la escritura de César Vallejo. A diferencia de Saint-John Perse o Válerly, cuyos versos exaltan una plenitud infantil y un asombro feliz *in crescendo* por lo que les rodea, en Vallejo se percibe como centro una mirada que estructura la infancia a partir de los objetos y las acciones de la cotidianidad y de lo doméstico, lo cual va elaborando, como una cinta de Moebius, una *memoria de la pobreza* en tanto voz enunciativa de esa infancia, difícilmente asumida por otros autores, exceptuando a Camus, quien creó, precisamente, el término.

Consciente del presente que lo coloca a la “intemperie del mundo”, a cada paso en un “íntimo derrumbe” (1979: 133), Vallejo arma poéticamente su infancia desde lo primero que desapareció en ella, esa vida física, efímera, de las cosas triviales: el humo, los pocillos, el bizcocho, una lámpara, el viejo sillón del padre... y, sobre todo, desde una carencia que parece sin fin y donde se escucha el reclamo insistente “de un niño/ que a media noche, llora de hambre, desvelado” (37).

En *La estación violenta*, Octavio Paz escribió: “nacemos y es un rasguño apenas la desgarradura y nunca cicatriza y arde y es una estrella de luz propia, nunca se apaga la diminuta llaga, nunca se borra la señal de sangre”. Así también aquella infancia, la de Vallejo, cotidiana y mísera, *rasguño, desgarradura, llaga*.

Bibliografía Consultada

- Álvarez, Cristian. “La casa como tema”. *Papel Literario, El Nacional*, Caracas, 26 de Noviembre de 1989; 8.
- Bachelard, Gastón (1965). *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Barthes, Roland (1980). *El grado cero de la escritura*. México: Siglo XXI.
- Camus, Albert (1997). *El primer hombre*. Barcelona: Círculo de Lectores.
- Freud, Sigmund (1983). *El yo y el ello*. Barcelona: Orbis.
- _____ (1984). *Psicoanálisis del Arte*. México: Alianza Editorial.
- Gardner, John (2001). *El arte de la ficción*. Madrid: Ediciones y Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja.
- Kristeva, Julia (1997). *Sol negro. Depresión y melancolía*. Caracas: Monte Ávila Editores.
- Picón-Salas, Mariano (1987). “Viaje al amanecer”, en: *Autobiografías*. Caracas: Monte Ávila Editores; 11-128.
- Pieper, Josef (1984). “Contemplación terrenal”. *Antología*. Barcelona: Editorial Herder; 155-160.
- Ramos, Julio (1996). *Paradojas de la letra*. Caracas: Excultura.
- Riffaterre, Michel en Morales, Kira Elena. “Acercamiento semiótico a tres poemas de Eugenio Montejo”. *Ateneo* Nº 8, 1998; 1-5.
- Sontag, Susan (2003). *Ante el dolor de los demás*. Bogotá: Alfaguara.
- Tart, Charles T. (1994). “¿Quién sobrevive? Conclusiones de la moderna investigación de la conciencia”. *¿Vida después de la muerte?* Barcelona: Kairós; 154-173.
- Todorov, Tzvetan (1996). “En torno a la poesía”. *Los géneros del discurso*. Caracas: Monte Ávila Editores; 107-141.
- Valéry, Paul (1956). *Variación II*. Buenos Aires: Losada.
- Vallejo, César (1979). “Mayo”, “Aldeana”, “Idilio Muerto”, “La cena miserable” y “Canciones de Hogar” (“Encaje de Fiebre”, “Los pasos lejanos”, “A mi hermano Miguel”, “Enereida” y “Espergesia”). *Los Heraldos Negros*. Caracas: Biblioteca Ayacucho; 1-50.
- _____. “III”, “XXIII”, “XXVII”, “XXVIII”, “XLVI” y “LII”. *Trilce. Op.cit.*; 51-105.
- _____. “No vive ya nadie...”. *Poemas en Prosa. Op.cit.*; 107-123.
- _____. (1998). *Poemas Completos*. Lima: Ediciones COPÉ.

Artículo publicado en *Morphé* 27/28, Años 18/19, 2006, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 23-42 (Latindex)